

Continúa el debate sobre la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador

Por: Abel Suing abelsuing@gmail.com

La reciente aprobación por parte de la Asamblea Nacional del informe de minoría del proyecto de Ley Orgánica Reformativa a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) evidencia avances y posibles retrocesos entorno a la libertad de expresión.

En relación con la LOC vigente se presentan nuevas categorías como la neutralidad en la red, el acceso universal a la Internet y la transparencia, así mismo, es oportuno señalar la distribución de la publicidad estatal entre medios públicos, privados y comunitarios lo que aporta a la equidad y diversidad.

Pero hay preocupación por la eliminación de la opinión en la definición de contenidos comunicacionales, aunque se entendería que se incluye en el derecho a expresarse y opinar libremente con la subsiguiente responsabilidad ulterior.

El proyecto de ley muestra la intervención de la Defensoría del Pueblo en la protección de derechos y una labor de alfabetización informacional que ejercería el Consejo de Comunicación con énfasis en la verificación y contextualización de los hechos, sin embargo, estas propuestas pueden derivar en contradicciones con la legislación internacional en tanto se pretenda que el Estado vele por la verdad.

Por otro lado, se excluyen a los medios de comunicación universitarios del grupo de comunitarios y se anula la función de investigación que ejecutan las universidades y el Consejo de Comunicación, así se debilita la generación de conocimiento para ser un país consumidor de las innovaciones de otras naciones, además ¿cómo se formarán audiencias críticas si se restan las competencias y condiciones que deben tener los centros de educación superior?

Finalmente, queda abierta la reflexión sobre la pertinencia de una norma que oriente, regule o restrinja la comunicación en la sociedad del conocimiento.